

UDC: 620.9:658.5:331.1:004.8

АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН МОНИТОРИНГ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ТАҲЛИЛ АСОСИДА САНОАТ ХАВФЛАРИНИ КАМАЙТИРИШ

MITIGATION OF INDUSTRIAL RISKS BASED ON AUTOMATED MONITORING AND INTELLIGENT ANALYSIS

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Gaibnazarov Sunnatilla Bahodirjanovich ^[0000-0002-5337-9435]

Toshkent davlat texnika universiteti, “Geologiya-qidiruv va kon-metallurgiya” fakulteti dekani, texnika fanlari doktori

Gaibnazarov Sunnatilla Bakhadirjanovich

Tashkent state technical university, dean of the faculty «Geology-exploration and mining-metallurgy», doctor of technical sciences

Гаибназаров Суннатилла Баходиржанович

Ташкентский государственный технический университет, декан факультета «Геологоразведка и горно-металлургия», доктор технических наук

E-mail: sunnatilla711@umail.uz; **Phone:** +998990051177

Аннотация. Мазкур мақолада рақамлаштирилган саноат шароитида меҳнат муҳофазасини таъминлаш бўйича замонавий механизмлар таҳлил қилинган. Хусусан, интеллектуал бошқарув тизимлари ва автоматлаштирилган назорат усулларининг ишлаб чиқариш хавфсизлигига таъсири илмий асосда кўриб чиқилган. Тадқиқот давомида сунъий интеллект, сенсор технологиялари ва реал вақт мониторингига асосланган тизимлар меҳнат шароитларини кузатиш ва хавфларни прогнозлашда қандай самара бераётгани баҳоланди. Математик моделлар ёрдамида хавф даражасини аниқлаш усуллари таклиф этилди ҳамда анъанавий ва рақамли ёндашувлар ўзаро солиштирилди. Олинган натижалар интеллектуал бошқарув ва автоматлаштирилган назоратни жорий этиш меҳнат муҳофазасида хавфларни камайтириш, бахтсиз ҳодисалар сонини қисқартириш ва инсон омилларига боғлиқ хатоларни минималлаштиришда самарали эканини кўрсатди.

Калит сўзлар: рақамлаштирилган саноат, меҳнат муҳофазаси, интеллектуал бошқарув, автоматлаштирилган назорат, сунъий интеллект, саноат хавфсизлиги.

Abstract. The article examines modern approaches to ensuring labor safety within the context of industrial digitalization. Special emphasis is placed on intelligent management systems and automated control methods, as well as their contribution to improving industrial safety. The study assesses the effectiveness of applying artificial intelligence, sensor technologies, and real-time monitoring systems for observing working conditions and predicting risks. Mathematical models for evaluating hazard levels are proposed, and traditional and digital approaches are

compared. The results indicate that implementing intelligent management and automated control systems helps reduce risks, decrease the number of accidents, and minimize errors associated with the human factor.

Keywords: industrial digitalization, labor safety, intelligent management, automated control, artificial intelligence, industrial safety.

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к обеспечению охраны труда в условиях цифровизации промышленного производства. Особое внимание уделено интеллектуальным системам управления и методам автоматизированного контроля, их роли в повышении уровня промышленной безопасности. В рамках исследования оценивалась эффективность применения искусственного интеллекта, сенсорных технологий и систем мониторинга в реальном времени для наблюдения за условиями труда и прогнозирования рисков. Предложены математические модели для оценки уровня опасности, проведено сравнение традиционных и цифровых методов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение интеллектуальных систем управления и автоматизированного контроля способствует снижению рисков, уменьшению числа несчастных случаев и сокращению ошибок, связанных с человеческим фактором.

Ключевые слова: цифровизация промышленности, охрана труда, интеллектуальное управление, автоматизированный контроль, искусственный интеллект, промышленная безопасность.

For citation: Gaibnazarov S.B. Mitigation of industrial risks based on automated monitoring and intelligent analysis. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Саноат соҳасида рақамлаштириш жараёнларининг жадал ривожланиши ишлаб чиқариш тизимларининг мазмун ва шаклини тубдан ўзгартирмоқда. Саноат 4.0 концепцияси доирасида автоматлаштириш, кибер-физик тизимлар, сунъий интеллект ва катта маълумотлар таҳлили каби технологияларнинг жорий этилиши ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш билан бир қаторда, меҳнат муҳофазаси масалаларига бўлган ёндашувларни ҳам қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда.

Анъанавий меҳнат муҳофазаси тизимлари асосан меъёрий ҳужжатлар, қўлбола назорат ва инсон тажрибасига таянган ҳолда фаолият юритади. Бироқ рақамлаштирилган саноат шароитида ишлаб чиқариш жараёнларининг мураккаблашуви, юқори технологияли ускуналар сонининг ортиши ва инсон-машина ўзаро таъсирининг кучайиши янги турдаги хавф-хатарларни юзага келтирмоқда. Бу эса меҳнат муҳофазасини таъминлашда янада аниқ, тезкор ва прогнозли усулларни қўллашни талаб қилади.

Шу нуқтаи назардан, интеллектуал бошқарув ва автоматлаштирилган назорат тизимлари меҳнат муҳофазасини таъминлашнинг самарали воситаси сифатида намоён бўлмоқда. Бундай тизимлар ишлаб чиқариш муҳити параметрларини доимий равишда кузатиш, хавфли ҳолатларни олдиндан аниқлаш ва фавқулодда вазиятларга тезкор жавоб қайтариш имконини беради.

Шу билан бирга, инсон омили билан боғлиқ хатоларни камайтириш орқали иш жойида хавфсизлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Мазкур мақоланинг асосий мақсади рақамлаштирилган саноатда меҳнат муҳофазасини таъминлашда интеллектуал бошқарув ва автоматлаштирилган назорат усулларининг илмий-назарий асосларини очиб бериш, уларнинг амалий самарадорлигини таҳлил қилиш ва қўллаш имкониятларини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот жараёнида тизимли ва комплекс ёндашув қўлланилди. Илмий тадқиқот бир нечта ўзаро боғлиқ босқичларда амалга оширилди. Биринчи босқичда рақамлаштирилган саноат ва меҳнат муҳофазаси соҳасидаги маҳаллий ва хорижий илмий манбалар таҳлил қилинди. Бу орқали мавжуд назарий ёндашувлар, муаммолар ва тенденциялар аниқланди.

Иккинчи босқичда интеллектуал бошқарув ва автоматлаштирилган назорат тизимларининг ишлаш принциплари ўрганилди. Хусусан, сунъий интеллект, машинали ўқитиш алгоритмлари, сенсор технологиялари ва нарсалар тармоғи қурилмаларининг меҳнат муҳофазасини таъминлашдаги роли таҳлил этилди.

Учинчи босқичда меҳнат хавфини баҳолаш учун математик модел ишлаб чиқилди ҳамда ушбу модель асосида таҳлилий ҳисоб-китоблар амалга оширилди.

Рақамлаштирилган саноатда меҳнат муҳофазасини таъминлашда хавф даражасини аниқ баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Ишлаб чиқаришда меҳнат хавфини аниқ ва объектив баҳолаш мақсадида қуйидаги интеграл кўрсаткич таклиф этилди:

$$Y_x = X_x \cdot O_o \cdot I_n \quad (1)$$

бу ерда, Y_x - умумий хавф даражаси; X_x - хавфли ҳодиса юзага келиш эҳтимоли; O_o - оқибатлар оғирлик даражаси; I_n - ишчи муҳитдаги таъсир интенсивлиги (шовқин, ҳарорат, газ ва ҳ.к.).

X_x кўрсаткичи ишлаб чиқариш жараёнида хавфли ҳодисанинг юзага келиш эҳтимолини ифодалайди. У ускуналарнинг техник ҳолати, ишчи ҳаракатларининг меъёрий талабларга мувофиқлиги, технологик жараён мураккаблиги, олдин қайд этилган бахтсиз ҳодисалар статистикаси каби омиллар асосида шакллантирилади. Интеллектуал бошқарув тизимлари ушбу омилларни сенсорлар, видеокузатув ва машинали ўқитиш алгоритмлари орқали таҳлил қилиб, X_x қийматини реал вақт режимида янгилаб боради. Бу эса хавфни олдиндан прогноз қилиш имкониятини яратади.

O_o кўрсаткичи хавфли ҳодиса содир бўлган тақдирда унинг оқибатлари қанчалик оғир бўлишини ифодалайди. Ушбу параметр ишчи саломатлигига етказиладиган зарар даражаси, ишлаб чиқариш жараёнининг тўхтаб қолиш эҳтимоли, иқтисодий йўқотишлар ҳажми каби кўрсаткичлар асосида баҳоланади. Амалиётда O_o кўрсаткичи эксперт баҳолаш ва тарихи маълумотлар таҳлили асосида белгиланади. Интеллектуал тизимлар эса турли сценарийларни моделлаштириш орқали эҳтимолий оқибатларни олдиндан баҳолаш имконини беради.

I_n ишлаб чиқариш муҳити омилларининг хавф даражасига таъсирини акс эттиради. Бу омилларга ҳарорат, шовқин, газ концентрацияси, вибрация, ёруғлик даражаси каби кўрсаткичлар киради. Сенсорлар орқали йиғилган маълумотлар меъёрий талаблар билан таққосланади ва оғиш даражасига қараб I_n қиймати шакллантирилади. Агар муҳит параметрлари меъёр доирасида бўлса, I_n минимал қийматга эга бўлади. Меъёрдан жиддий оғиш ҳолларида эса мазкур коэффициент кескин ошади, бу эса умумий хавф коэффициенти U_x нинг кўтарилишига олиб келади.

Таклиф этилган математик модель меҳнат муҳофазасини таъминлашда қарор қабул қилиш жараёнини объективлаштириш имконини беради. Хусусан, U_x коэффициентининг критик қийматга яқинлашиши автоматлаштирилган тизимлар орқали огоҳлантириш сигналларини юбориш, иш жараёнини вақтинча тўхтатиш ёки кўшимча муҳофаза чораларини жорий этишга асос бўлади.

Шу тариқа, мазкур модель анъанавий статик хавф баҳолаш усулларида фарқли равишда динамик, адаптив ва интеллектуал бошқарув тизимлари билан тўлиқ интеграциялашган ҳолда ишлайди. Бу эса рақамлаштирилган саноат шароитида меҳнат муҳофазасини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқиш имконини яратади.

Таклиф этилган математик моделнинг амалий қўлланилишини намоён этиш мақсадида рақамлаштирилган саноат корхонасининг шартли иш участкаси мисолида ҳисоб-китоблар амалга оширилди. Тадқиқот объекти сифатида юқори шовқин ва газ чиқарилиши эҳтимоли мавжуд бўлган автоматлаштирилган ишлаб чиқариш линияси танланди. Меҳнат хавфини баҳолаш учун (1)-формула қўлланилди.

Бунда эҳтимоллик коэффициенти X_x ни аниқлашда ишлаб чиқариш жараёни бўйича охириги икки йиллик статистик маълумотлар таҳлил қилинди. Ушбу давр мобайнида технологик носозликлар сони 6 та, хавфли ҳолатга олиб келган инсон хатолари 4 та, умумий иш цикллари сони 1200 тани ташкил этган. Шунга кўра, хавфли ҳодиса юзага келиш эҳтимоли қуйидагича ҳисобланди:

$$X_x = \frac{6 + 4}{1200} = 0,0083$$

Бу қиймат хавф эҳтимолининг паст, бироқ эътибор талаб қиладиган даражада эканини кўрсатади.

Оқибатлар оғирлиги коэффициенти O_o ни баҳолашда ишчи саломатлигига етказилиши мумкин бўлган зарар, ишлаб чиқариш жараёнининг тўхтаб қолиш эҳтимоли, иқтисодий йўқотишлар мезонлари инобатга олинди. Эксперт баҳолаш асосида O_o коэффициенти 1 дан 10 гача шкалада белгиланди. Таҳлил натижасида мазкур иш участкаси учун ўртача оғирлик даражаси 7 балл деб қабул қилинди:

$$O_o = 7$$

Муҳит таъсири коэффиенти I_n Иш муҳити параметрлари сенсорлар орқали ўлчанди ва меъёрий қийматлар билан таққосланди (2-жадвалга қаранг). Аниқланган оғишлар шовқин даражаси меъёрдан 12% юқори, газ

концентрацияси меъёрга яқин, бироқ чегаравий ҳолатда, ҳарорат меъёр доирасида баҳоланди. Ушбу кўрсаткичлар асосида муҳит таъсири коэффиенти қуйидагича қабул қилинди:

$$I_n = 1,4$$

Барча аниқланган параметрларни (1)-формулага қўйиб, умумий меҳнат хавфи коэффиенти ҳисобланди:

$$Y_x = 0,0083 \cdot 7 \cdot 1,4 = 0,081$$

Олинган натижа мазкур иш участкасида ўрта даражадаги хавф мавжуд эканини кўрсатади.

Интеллектуал бошқарув ва автоматлаштирилган назорат тизимлари жорий этилгандан сўнг хавфли ҳолатларни олдиндан аниқлаш орқали носозликлар сони 6 тадан 2 тага тушди, инсон хатолари 4 тадан 1 тага камайди, шовқин ва газ мониторинги оптималлаштирилди ўзгаришлар қайд этилди. Янги шароитда параметрлар қуйидагича қайта ҳисобланди:

$$X_x = \frac{2 + 1}{1200} = 0,0025$$

$$Y_x = 0,0025 \cdot 7 \cdot 1,1 = 0,019$$

Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, интеллектуал бошқарув тизимлари жорий этилгандан кейин умумий меҳнат хавфи коэффиенти: 0,081→0,019, яъни тахминан 4,2 баробарга пасайган. Бу эса автоматлаштирилган назорат ва интеллектуал таҳлил усуллари меҳнат муҳофазасини таъминлашда юқори самара беришини аниқ тасдиқлайди.

Ушбу амалий мисол таклиф этилган математик моделнинг реал ишлаб чиқариш шароитида қўлланилиши мумкинлигини ва унинг қарор қабул қилиш жараёнида ишончли аналитик асос бўлиб хизмат қилишини кўрсатади.

Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, рақамлаштирилган меҳнат муҳофазаси тизимлари анъанавий ёндашувларга нисбатан юқори самарадорликка эга. 1-жадвалда анъанавий ва интеллектуал бошқарувга асосланган меҳнат муҳофазаси тизимларининг асосий кўрсаткичлари таққослаб берилган.

1-жадвал

Анъанавий ва рақамлаштирилган меҳнат муҳофазаси тизимларининг таққослама таҳлили

Кўрсаткичлар	Анъанавий тизим	Рақамлаштирилган тизим
Назорат характери	Мунтазам	Узлуксиз (реал вақт)
Хавфни аниқлаш	Фавқулудда	Башоратли
Инсон омили	Юқори	Минимал
Маълумот таҳлили	Оддий	Сунъий интеллект асосида
Самарадорлик	Ўртача	Юқори

1-жадвал маълумотлари рақамлаштирилган тизимлар хавфли ҳолатларни олдиндан аниқлаш ва тезкор чора кўриш имконини беришини яққол кўрсатади.

Интеллектуал назорат тизимлари ёрдамида иш жойларидаги асосий физик ва кимёвий параметрлар доимий равишда кузатиб борилди. Жадвал 2 да мониторинг натижалари умумлаштирилган ҳолда келтирилган.

2-жадвал

Ишлаб чиқариш муҳити параметрларининг мониторинг натижалари

Параметр	Меъёр	Жорий этишдан олдин	Жорий этишдан кейин
Ҳарорат (°C)	18-25	30	24
Шовқин (dB)	≤85	96	82
Газ концентрацияси (ppm)	≤50	90	46
Ёруғлик (lux)	≥300	190	330

Натижалар шуни кўрсатадики, автоматлаштирилган мониторинг тизимлари ишлаб чиқариш муҳитини меъёрий талабларга мослаштиришда муҳим роль ўйнайди.

Интеллектуал бошқарув тизими вазифаларни узлуксиз, реал вақт режимида амалга оширади. Лекин технологиянинг ўзи етказилган “хавфни камайтириш” самарадорлигини ўлчамаса, у ишлаб чиқаришдаги хавфни самарали бошқара олмайди. Шу сабабли самарадорликни баҳолашда тизимнинг таъсирини ёритувчи кўрсаткичлар танланади. Интеллектуал бошқарув тизимининг самарадорлигини баҳолашда бир неча асосий йўналиш алоҳида аҳамиятга эга. Биринчидан, энг муҳим натижа бахтсиз ҳодисалар ва жароҳатларни камайтиришдир. Бу кўрсаткич тизимнинг инсон ҳаёти ва саломатлигига бўлган таъсирини акс эттиради. Иккинчидан, тезкор натижа хавфли ҳолатларни аниқлашдаги самарадорликдир, яъни тизим қанча тез ва аниқ ҳолда хавфни сеза олса, унинг самарадорлиги шунча юқори бўлади. Шунингдек, иқтисодий натижа харажатлар ва йўқотишларни камайтириш орқали баҳоланади, бу эса тизимнинг иқтисодий самарадорлигини кўрсатади. Ниҳоят, сифат натижаси назоратнинг узлуксизлиги ва қатъийлигидир, бу эса жараёнларнинг барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлайди.

Тадқиқотда самарадорликни аниқлаш учун қуйидаги формула асосий индикатор сифатида қабул қилинди:

$$I_6 = \frac{T_{ха} - T_{хк}}{T_{ха}} \cdot 100\% \quad (2)$$

бу ерда, I_6 - интеллектуал бошқарув тизими самарадорлиги (%); $T_{ха}$ - тизим жорий этилгунгача бўлган даврда қайд этилган бахтсиз ҳодисалар сони; $T_{хк}$ - тизим жорий этилгандан кейинги даврдаги бахтсиз ҳодисалар сони.

Интеллектуал бошқарув тизими самарадорлигини аниқлашда фақат бахтсиз ҳодисалар сони билан чекланиш етарли эмас. Чунки ҳамма ҳодисалар ҳам катта оқибатга олиб келмаслиги мумкин. Шу сабабли хавф коэффициенти

ΔX ни ҳам асосий индикатор сифатида қўллаш мақсадга мувофиқдир. Хавф коэффициентининг пасайиши қуйидаги шаклда баҳоланади:

$$\Delta X = X_a - X_k \quad (3)$$

бу ерда, X_a - тизим жорий этилгунгача ҳисобланган хавф коэффициенти;
 X_k - тизим жорий этилгандан кейинги хавф коэффициенти.

Шу билан бирга, самарадорликни нисбий баҳолаш учун:

$$C_x = \frac{X_a - X_k}{X_a} \cdot 100\% \quad (4)$$

бу ерда, C_x - хавф коэффициенти асосида самарадорлик (%).

Интеллектуал тизимнинг яна бир муҳим параметри - хавфли ҳолатни аниқлаш вақти ҳисобланади.

$$C_b = \frac{B_a - B_k}{B_a} \cdot 100\% \quad (5)$$

бу ерда, B_a -анъанавий усулда аниқлаш вақти (дақиқада), B_k -интеллектуал тизимда аниқлаш вақти (дақиқада).

Бу кўрсаткич қанчалик юқори бўлса, тизим шунчалик тез ва самарали ишлаганини кўрсатади.

Корхона шароитида амалий мисолни кўриб чиқамиз. Тадқиқот объект сифатида автоматлаштирилган ишлаб чиқариш линияси танланди. Бунда:

$T_{ха} = 12$ (йил давомида)-интеллектуал бошқарув тизими жорий этилгунгача бахтсиз ҳодисалар сони

$T_{хк} = 7$ (интеллектуал бошқарув тизими жорий этилгандан кейинги йилда) - бахтсиз ҳодисалар сони

Шунга кўра, (2)-формула асосида самарадорлик:

$$I_b = \frac{12 - 7}{12} \cdot 100\% = 41,7\%$$

Бу натижа интеллектуал назорат тизимини жорий этиш меҳнат муҳофазаси соҳасида 41,7% самара келтирганини кўрсатади.

Хавф коэффициенти бўйича:

$$X_a = 0,081$$

$$X_k = 0,019$$

$$C_x = \frac{0,081 - 0,019}{0,081} \cdot 100\% = 76,5\%$$

Яъни, хавф коэффициенти 76,5% камайган.

Шу билан бирга, аниқлаш вақтида:

$$B_a = 15 \text{ дақиқа (анъанавий назорат)}$$

$$B_k = 3 \text{ дақиқа (интеллектуал бошқарув тизими билан)}$$

$$C_b = \frac{15 - 3}{15} \cdot 100\% = 80\%$$

Таҳлил натижасига кўра, интеллектуал бошқарув тизимини жорий этиш меҳнат муҳофазаси соҳасида кўрсаткичларни анча яхшилаган. Хавф коэффициенти 76,5% камайдигани, аниқлаш вақти 80% қисқаргани, бахтсиз

ҳодисалар сони 41,7% пасайгани тизимнинг самарадорлиги юқори эканини кўрсатади.

Олинган натижалар рақамлаштирилган саноатда меҳнат муҳофазасини таъминлашда интеллектуал бошқарув ва автоматлаштирилган назорат

усулларининг юқори самарадорлигини тасдиқлайди. Айниқса, сунъий интеллектга асосланган прогноз моделлари хавфли ҳолатларни инсон томонидан аниқланишидан олдин белгилаш имконини бериши билан ажралиб туради.

3-жадвал

Интеллектуал бошқарув тизими самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Жорий этилгунгача	Жорий этилгандан кейин	Самарадорлик (%)
Бахтсиз ҳодисалар сони	12	7	41,7
Хавф коэффициенти	0,081	0,019	76,5
Аниқлаш вақти (дақ.)	15	3	80

Шу билан бирга, тадқиқот натижалари бундай тизимларни жорий этишда айрим чекловлар мавжудлигини ҳам кўрсатди. Хусусан, юқори молиявий харажатлар, рақамли инфратузилмага бўлган талаблар ва малакали кадрлар етишмаслиги асосий муаммолар қаторига киради. Бироқ узок муддатли истиқболда мазкур сармоялар бахтсиз ҳодисалар сонининг камайиши ва ишлаб чиқариш самарадорлигининг ошиши ҳисобига ўзини оқлаши мумкин.

Муҳокама жараёнида олинган натижалар мавжуд илмий тадқиқотлар билан солиштирилди ва уларнинг аксарияти билан мос келиши аниқланди. Бу эса тадқиқотнинг илмий асосланганлигини тасдиқлайди.

Мазкур илмий мақолада рақамлаштирилган саноат шароитида меҳнат муҳофазасини таъминлашда интеллектуал бошқарув ва автоматлаштирилган назорат усулларининг аҳамияти комплекс равишда таҳлил қилинди. Тадқиқот натижалари ушбу технологиялар ишлаб чиқариш хавфсизлигини ошириш, бахтсиз ҳодисаларни камайтириш ва инсон омили билан боғлиқ хавфларни минималлаштиришда самарали восита эканини кўрсатди.

Интеллектуал тизимлар реал вақтда мониторинг, прогнозли таҳлил ва автоматик қарор қабул қилиш имкониятлари орқали меҳнат муҳофазасини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқади. Келгусидаги тадқиқотлар ушбу тизимларни маҳаллий саноат корхоналари шароитига мослаштириш, иқтисодий самарадорлигини баҳолаш ва меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллаштиришга қаратилган бўлиши мақсадга мувофиқ.

Интеллектуал бошқарув тизимини жорий этишдан асосий мақсад хавфни тушуниш эмас, балки хавфни бошқаришдир. Интеллектуал бошқарув тизимининг стратегик аҳамияти фақат техник жиҳатда эмас, балки қарор қабул қилиш сифатини ошириш, қарорларни автоматлаштириш, риск-менежментни

кучайтириш ва корхонанинг бошқарув маданиятини ўзгартиришда намоён бўлади. Тизимнинг асосий таъсири хавфни аниқлаш ва унинг олдини олиш учун қарорларни тез, объектив ва стандарт тарзда қабул қилишни таъминлашдир.

Адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси (2023). Тошкент
2. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 22 сентябрдаги ЎРҚ-410-сон «Меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги Қонун.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг меҳнат муҳофазаси ва саноат хавфсизлигига оид қарор ва низомлари тўплами. Тошкент.
4. Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (2021). Саноат хавфсизлигини таъминлаш қоидалари. Тошкент
5. Гаибназаров С.Б. (2025) Нефть ва газ қазиб олиш технологик жарёнларида бахтсиз ҳодисалар ҳамда содир бўладиган авария ва портлашларнинг таҳлили. Инсон капитали ва меҳнатни муҳофаза қилиш илмий-амалий электрон журнали. №1(4). Б. 407-411
6. Гаибназаров С.Б. (2025) Нефть-газ соҳасидаги технологияларни хавфсизлигини такомиллаштиришнинг илмий-техник асослари. Инсон капитали ва меҳнатни муҳофаза қилиш илмий-амалий электрон журнали. - №2(5). Б. 372-377
7. Гаибназаров С.Б. (2025) Ўзбекистон нефть-газ саноатида техноген хавфлар, инсон омили ва хавфсизликни бошқариш механизмлари. Инсон капитали ва меҳнатни муҳофаза қилиш илмий-амалий электрон журнали. №3(6). Б. 8-18
8. Гаибназаров С.Б., Шамансуров С.С., Қодиров У.Б., Ибрагимов Б.Т. (2023) Нефть ва газни қазиб олишдаги технологик жараёнларда содир бўладиган авариялар таҳлили. Ёнғин-портлаш хавфсизлиги илмий-амалий электрон журнали. №1(10). Б. 381-386
9. Гаибназаров С.Б., Шамансуров С.С., Қодиров У.Б., Ибрагимов Б.Т. (2023) Нефть-газ қазиб олиш жараёнидаги фавқулодда вазиятларни самарали бошқаришни ташкиллаштириш моделини такомиллаштириш. Ёнғин-портлаш хавфсизлиги илмий-амалий электрон журнали. №1(10). Б. 387-392
10. Гаибназаров С.Б. (2025) Нефть ва газни қазиб олиш жараёнида ёнғин хавфсизлигини олдини олишда термодинамик параметрларини аниқлаш усуллари. Ёнғин-портлаш хавфсизлиги илмий-амалий электрон журнали. №1(18). Б. 237-243
11. Гаибназаров С.Б. (2025) Нефть ва газ саноатида хавфсизликни таъминлашда сунъий интеллект технологияларининг самарадорлигини баҳолаш методологияси. Towards a new economy, pedagogy and technology. №4(1). Б. 27-36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15071069>
12. Гаибназаров С.Б. (2025) Металлургия саноатида бахтсиз ҳодисаларни олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар. “Барқарор металлургия: илғор ишлаб чиқариш тизимларини ривожлантириш” мавзусидаги халқаро

миқийсдаги илмий ва илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Б. 216-218.

13. Каримов А.А., Раҳимов Ш.Ш. (2019) Меҳнат муҳофазаси ва саноат хавфсизлиги асослари. Тошкент: Fan va texnologiya

14. Саидов У.С., Абдуллаев Ф.А. (2020) Автоматлаштирилган ишлаб чиқариш тизимларида хавфсизлик. Тошкент

15. Мусаев Х.М. (2022) Рақамлаштириш шароитида саноат хавфсизлиги масалалари. Техника ва технологиялар журналы. №3

16. СНИП, СанПиН ва O'zDSt стандартлари. Ишлаб чиқариш муҳити ва меҳнат шароитлари бўйича меъёрий ҳужжатлар тўплами. Тошкент